

SEPTIEMBRE 2024

1ER CIAE

1-2 JULIO
2024

ACTAS

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EDUCACIÓN

*Educar en la era de la inteligencia
artificial generativa*

EDITORES

VERÓNICA PARRA
ANA CORICA
PATRICIA SUREDA
SILVIA SCHIAFFINO
DANIELA GODOY

CONICET

I S I S T A N

NIEM
NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Actas Primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y

Educación: *Educar en la era de la Inteligencia Artificial Generativa /*

Verónica Parra ... [et al.] ;

Compilación de Verónica Parra ... [et al.]. - 1a ed - Tandil : Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-658-634-8

1. Inteligencia Artificial. 2. Educación. I. Parra, Verónica, comp.

CDD 370.72

ISBN 978-950-658-634-8

Índice

SESIÓN 1.....	6
Los Dispositivos de Formación de Formadores para la Integración de la Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza universitaria. Avances de Tesis de Maestría en Tecnología Educativa.....	6
Silvina Rosignoli.....	6
Intersección entre la inteligencia artificial, la educación universitaria y la formación docente.....	15
Gastón Becerra, Fabiana Grinsztajn, Julieta Gómez Zeliz, Marcelo Estayno.....	15
Formación de Docentes Universitarios en el Uso de IAG – Un caso de estudio.....	26
Selva S. Rivera y Jorge E. Núñez Mc Leod.....	26
Trazando el futuro educativo en la formación inicial de docentes: Valorando el desarrollo del pensamiento crítico en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para el diseño de clases.....	34
del Potro, María Alejandra; Di Virgilio, Andrea.....	34
A Docência com Inteligência Artificial: Curso de formação na utilização de chatbots generativos.....	43
Francielli F. Moro; Roges H. Grandi; Alba V. de Sant'anna; Raquel S. Gomes; Leandro K. Wives.....	43
Políticas educativas en la era de la inteligencia artificial generativa (IAG).....	52
Enrique-Javier Díez-Gutiérrez.....	52
Claves para la elaboración de Políticas Educativas en Iberoamérica, en torno a la Inteligencia Artificial Generativa.....	59
Diana Carolina Wisner Glusko.....	59
El uso de la IA para asistir el proceso de escritura académica.....	69
Vazquez, Daiana; Galante, Débora Milagros.....	69
SESIÓN 2.....	78
Shaping Tomorrow's AI Natives: Promoting AI Literacy in Early Childhood Education..	78
Andrea E. Cotino-Arbelo; Eduardo Nacimiento-García; Jezabel Molina-Gil; Carina S. González-González.....	78
Futuros maestros de Educación Infantil usan ChatPDF para crear una rúbrica de resolución de problemas.....	86
Sala-Sebastià, G.; Breda, A.; Seckel, M.J.; Font, V.....	86
Puntal, the simplicity and power of a generative artificial intelligence based virtual assistant and its acceptance by preschool children.....	96
Nacimiento-García, Eduardo; Diaz-Kaas-Nielsen, Holi Sunya;	

Cotino-Arbelo, Andrea E.; González-González, Carina S.....96

SESIÓN 3..... 103

Propuesta de enseñanza de la estadística con inteligencia artificial para la detección de enfermedades cardíacas..... 103

Ortiz Romina Evelin; Galdeano Patricia Lucia; Blois Maria Inés..... 103

Análisis de Trabajos Prácticos Experimentales en Física generados con ChatGPT.....113

Erica Gabriela Zorrilla, Claudia Alejandra Mazzitelli..... 113

La inclusión de la IA en los marcos curriculares para los niveles inicial, primario y secundario en Argentina.....121

Cheme Arriaga, Romina; García, Aurelia M.; Sierra, Carlos R..... 121

Chat GPT, LMS y herramientas interactivas en la Universidad: experiencia de aula...130

Juan Manuel Lopez..... 130

Enseñar en la era de la Inteligencia Artificial: Las práctica de enseñanza de docentes que utilizan ChatGPT en la Universidad Nacional del Sur (UNS)..... 137

Iturralde Martina..... 137

La paradoja de la productividad en la educación superior ¿Mito o realidad hacia un modelo con Inteligencia Artificial?.....147

Diner, Cynthia..... 147

SESIÓN 4..... 156

Implementación de un módulo IA para el reconocimiento facial en una aplicación móvil destinada a la enseñanza de Matemática a niños con NEE dentro de aulas inclusivas.. 156

Agustín, Álvarez Ferrando; Cintia, Valero; Franco, Borsella; Leopoldo, Nahuel; Matías, Batista..... 156

Proyecto ULiBot: un chatbot de Inteligencia Artificial en Moodle LMS para asistir en tiempo real a los usuarios..... 165

Sturla, Sandra; Pecori, Anni; Orellano, Rocío; Nóbile, Cecilia..... 165

TutorVirtualUTN: Desarrollo de un Chatbot inteligente para potenciar el aprendizaje en el curso de ingreso de la UTN Regional La Plata..... 174

Amiconi Diego; Cea Angel; Di Bella Abel; Nor Svend; Trebino Eric; Zarza Florencia..174

Desarrollo de un Chatbot con IA Generativa para Consultas de Estudiantes..... 182

Jorge E. Núñez Mc Leod y Selva S. Rivera..... 182

Uso de la Inteligencia Artificial Generativa para el Fortalecimiento del Pensamiento Estadístico..... 190

Alexandra Suárez Escobar; Luis Fernando Pérez Duarte; Diana Carolina Pérez Duarte. 190

Metodología de estudio en la era de la inteligencia artificial generativa..... 198

Stella Maris Romero..... 198

SESIÓN 5..... 207

Contribuciones del Observatorio Tecnopedagógico de la Universidad Nacional de Luján

a la formación docente en el uso de inteligencia artificial en educación.....	207
Di Salvo, Carlos Javier; Larraburu, Ezequiel; Vargas, Silvia Lorena; Borassi, Nicolás; Jiménez, María Agustina.....	207
ChatGPT como herramienta para el análisis discursivo de representaciones sociales y modelos sobre la IA en la formación docente.....	217
Victor Furci; Luis Peretti.....	217
Percepciones sobre el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial entre alumnos de carreras de Management.....	225
Verónica Herrero Zamora, Laura Lagoria.....	225
Percepción de Estudiantes y Profesores sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) para fines educativos.....	233
Patricia Rojas Salinas; Miguel Alarcón Vera; Marcela Sobarzo Sobarzo; Alejandra Verri Espinoza.....	233
Concepciones de profesores sobre la Inteligencia artificial en el aula de matemáticas: oportunidades, desafíos y herramientas.....	240
Julián Ricardo Gómez Niño.....	240
Cuestiones éticas y políticas de ChatGPT en educación. Una revisión sistemática.....	246
Héctor Alonso-Martínez; Mauro-Rafael Jarquín-Ramírez; Enrique-Javier Díez-Gutiérrez... 246	246
Integridad académica y uso de Inteligencia Artificial Generativa: Desafíos éticos para la educación del siglo XXI.....	255
María Gabriela Galli1; María Cristina Kanobel; Israel Pavelek; Analía Chaparro; Paula Ithurralde.....	255
Introduciendo a los alumnos universitarios en el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial Generativa. Competencias digitales, aprendizaje por descubrimiento y pensamiento crítico.....	263
Dra. Diana Carolina Wisner Glusko.....	263
IA y educación para el ODS 7 - energía asequible, segura y sostenible.....	272
María Ayelén Hollmann.....	272
SESIÓN 6.....	281
Inteligencias Artificiales Generativas en la Educación Universitaria Iberoamericana..	281
Silvana Aciar; Patricia Paderewski Rodríguez; Francisco Gutierrez Vela; Diego Medel	281
Utilizando chatGPT para la producción de texto. Experiencia de aula en formación docente.....	290
Flavia Ruiz Diaz; Paola Dellepiane.....	290
Procesos creativos potenciados con inteligencia artificial generativa en ingeniería.....	299
J. del Hoyo; L. M. Cantalupi; M. Hankovits.....	299
¿Cómo impacta la inclusión de un chatbot en la dinámica del aula universitaria? Una experiencia con estudiantes de ingeniería.....	308
María Cristina Kanobel.....	308
Uso didáctico de ChatGPT para la enseñanza del inglés en el aula de ingeniería.....	316

Gómez, Sofía Gabriela; Díaz, Norma Yolanda; Gordillo, Eugenia Guadalupe; Coronel, Rafael Edgardo.....	316
Exploración de recursos educativos potenciados por la Inteligencia Artificial Generativa	324
del Prado, Ana María; Doria, María Vanesa; Korzeniewski, Maria Isabel; Flores, Carola Victoria; Lobo, Erika Evelia.....	324
Elaboración de material didáctico de inglés con fines académicos (IFA) con Inteligencia artificial (IA).....	333
Pino, Norma Beatriz.....	333
Optimización Educativa: aprendizaje personalizado del Inglés con IA en una clase de secundaria.....	343
Tamer, Luján.....	343
Aprendizaje con aplicaciones de IA en adquisición de lenguajes y matemática.....	350
Pedro A. Willging; Sonia G. Suarez Cepeda; Cristian Scarola.....	350
Integración de Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza de la Geología.....	359
Alan Facundo Santamarina; Luciano López.....	359
Explorando la integración de la Inteligencia Artificial Generativa en el Taller de Arquitectura - Un enfoque didáctico.....	364
Ana Paula Sánchez Salvioli.....	364
Desatando los Nudos de la Educación con Inteligencia Artificial: una Perspectiva Conectivista para la Pedagogía Digital.....	372
Ingrid Weingärtner Reis; Carlos Eduardo Berta Fischer; Ricardo Pereira; Douglas Paulesky Juliani; Vania Ribas Ulbricht.....	372
SESIONES BREVES.....	380
Andamiaje de la Práctica de la Pronunciación y la Escritura Creativa en Inglés con Inteligencia Artificial en el Compromiso Social Estudiantil.....	380
Orta González, María Dolores.....	380
Análisis DAFO Inicial y Situado de un Proyecto de Investigación con Apoyo de IA Generativa en la Escritura Académica Universitaria.....	383
Orta González, María Dolores.....	383
Una herramienta para la enseñanza de conceptos avanzados de Aprendizaje Automático: integración de LLMs y Grafos de Conocimiento para el análisis de textos....	386
Horacio Thompson; Patricia Roggero; Marcelo Errecalde.....	386
La IAG como estrategia didáctica en el campo disciplinar de la enfermería. Un relato de experiencia en la asignatura Uso de TIC.....	389
Fernández, María Graciela; Alarcón, María Laura; Rigoni, Lucas Hernan.....	389
Chatbots e Inteligencia Artificial Generativa: ¿qué usos le dan los estudiantes universitarios en la Ciudad de Buenos Aires?.....	395
Enrique Alberto Fraga.....	395
Formación Docente en Inteligencia Artificial Generativa en Ciencias de la Salud.....	398

Magallan, Laura Esmeralda; Berk, Michelle Deborah; Lacueva, Juan Ignacio.....	398
Análisis de la elaboración y puesta en escena de una propuesta áulica con el uso de la Inteligencia Artificial.....	401
Salinas Alejandro Daniel; Benítez Velma Marina; Domínguez Lucas Javier; Skripzuk Mauricio Rene; Benítez Silvia Mabel; Pagnoni Liliana Ruth.....	401
La Inteligencia Artificial Generativa como Herramienta de Enseñanza con Perspectiva Lúdica.....	405
Manuel Ernesto Larrondo.....	405
Educación e inteligencia artificial generativa: experimentación con usos didácticos en el nivel primario.....	409
Graciela Paula Caldeiro, Valeria Odetti y Marcela Ordiz.....	409
La inteligencia artificial como herramienta para formular problemas matemáticos....	413
Sara Embid; Josefa Perdomo-Díaz.....	413
Detectores y humanizadores de texto con IA. Ayuda y complicación.....	415
Marcelo Martín Gómez; Nancy Edith Saldís.....	415
La inteligencia artificial en el diseño de guías de lectura para la lecto-comprensión de artículos técnicos en idioma inglés para la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Luján.....	419
Juan Alberto Ahumada.....	419

Introduciendo a los alumnos universitarios en el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial Generativa. Competencias digitales, aprendizaje por descubrimiento y pensamiento crítico

Dra. Diana Carolina Wisner Glusko¹⁸

Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” CEU. Fundación San Pablo Andalucía CEU.

cwisner@ceu.es

Resumen: La inquietud de los alumnos de Grado por el uso de aplicaciones de chabots - con un modelo de procesamiento de lenguaje natural (Large Language Model, LLM)- para la realización de trabajos prácticos o Trabajos Fin de Grado, constituye sin duda un llamamiento para que el profesorado lleve al aula prácticas que fomenten el desarrollo de habilidades y actitudes que posibiliten y promuevan interacciones seguras, éticas y confiables con sistemas basados en Inteligencia Artificial. E inclusive que, en un futuro a corto o medio plazo, pueda impactar en la búsqueda de empleo. La experiencia de aprendizaje en el Grado en Derecho que aquí se presenta, tiene por objeto introducir la Inteligencia Artificial Generativa como herramienta innovadora que permite a los estudiantes conocer la utilidad de este tipo de aplicaciones y sus limitaciones, a la par que cuestionarse aspectos relacionados con la veracidad y la fiabilidad de la información que obtienen. Para ello, basándose en el marco de competencias digitales del alumnado, se aplican las metodologías de aprendizaje por descubrimiento y desarrollo del pensamiento crítico. Los resultados obtenidos nos indican que, si se trata de una experiencia planificada y diseñada, guiada y evaluada por el docente y que despierte el interés en el alumnado, estos podrán experimentar y comprender por sí mismos cómo funciona la Inteligencia Artificial Generativa, cuáles son sus beneficios y sus riesgos, e inclusive proponer reglas o consejos para su uso.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Generativa. Educación Superior. Competencias digitales. Aprendizaje por descubrimiento. Pensamiento crítico.

Abstract: The concern of undergraduate students about the use of chatbot applications - with a natural language processing model (Large Language Model, LLM) - to carry out practical work or Final Degree Projects, undoubtedly constitutes a call for Teachers bring to the classroom practices that encourage the development of skills and attitudes that enable and promote safe, ethical and reliable interactions with systems based on Artificial Intelligence. And even that, in a short or medium term future, it may impact the job search. The learning experience in the Law Degree presented here aims to introduce Generative Artificial Intelligence as an innovative tool that allows students to learn about the usefulness of this type of applications and their limitations, while at the same time questioning aspects related to the veracity and reliability of the information they obtain. To do this, based on the students' digital competencies framework, discovery learning and development of critical thinking methodologies are applied. The results obtained indicate that, if it is a planned and designed experience, guided and evaluated by the teacher and that arouses interest in the students, they will be able to experience and understand for themselves how Generative Artificial Intelligence works, what its benefits and risks, and even propose rules or advice for its use.

¹⁸ ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2723-6112> Este estudio se realiza dentro del Proyecto de Innovación Docente "Implantación de un itinerario formativo en competencias digitales para el alumnado, en el marco de las asignaturas del Grado en Derecho", de Apoyo a la coordinación e innovación docente del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU (adscrito a la Universidad de Sevilla) (Curso 2023/2024).

Keywords: Generative Artificial Intelligence. Higher education. Digital skills. Learning by discovery. Critical thinking.

1. Introducción

La elaboración de Guías por parte de Organizaciones Internacionales en materia educativa¹⁹, la realización de congresos, jornadas, cursos sobre el alcance de la utilización de la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) en contextos educativos, fundamentan la postura de que esta tecnología disruptiva está llamada a ser el punto de inflexión en el cambio de paradigma de la educación en la era digital (Wisner Glusko, 2023, p.22). Máxime teniendo en cuenta la gran repercusión que ha tenido desde que en el mes de noviembre de 2022 comenzara a estar accesible para el público una de las denominadas Inteligencia Artificial Generativa (en adelante, IAGen). Hablamos de ChatGPT, un sistema de chat desarrollado por OpenAI y basado en el modelo de lenguaje (Large Language Model, LLM) ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisado como de refuerzo, capaz de generar textos, imágenes, vídeos, a partir de una serie de órdenes y peticiones. Su impacto fue tal que alcanzó el millón de usuarios en menos de una semana y los 100 millones de usuarios activos mensuales a los dos meses de su lanzamiento²⁰.

La detección de la utilización de ChatGPT en la redacción de Trabajos Fin de Grado puso en alerta a las instituciones educativas de Enseñanza Superior. En concreto, la European University Association (EUA) -que representa a más de 870 universidades y conferencias de rectores nacionales en 49 países europeos- acordó en febrero del pasado año la creación de grupos de trabajo para estudiar y reflexionar sobre “las consecuencias inmediatas de las herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de enseñanza y el aprendizaje, con particular urgencia en lo referente a los procedimientos de evaluación; el papel de la Inteligencia Artificial en los procesos de innovación en enseñanza y aprendizaje; y la visión de las universidades y su papel formador con respecto al impacto en la sociedad de los desarrollos tecnológicos”²¹. Como no podía ser de otra manera, el debate se trasladó a los diferentes países europeos. En España, el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE,2023) establecieron la necesidad de crear varios grupos de trabajo a fin de analizar las consecuencias inmediatas de las herramientas de IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje (con especial atención en los procedimientos de evaluación); el papel de la IA en los procesos de innovación docente; y la visión de las universidades y su papel con respecto al impacto en la sociedad de los desarrollos tecnológicos²². La preocupación sobre la influencia de la IAGen en la educación universitaria continúa, un año después, siendo una prioridad a debatir, analizar e

¹⁹ UNESCO (2023). *Orientación para la IA generativa en la educación y en la investigación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>

²⁰ HU, K. (February, 2, 2023). *ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note*.

²¹ European University Association (2023), 14 de febrero. Position. *Artificial intelligence tools and their responsible use in higher education learning and teaching*. <https://eua.eu/resources/publications/1059:artificial-intelligence-tools-and-their-responsible-use-in-higher-education-learning-and-teaching.html>

²² CRUE Universidades Españolas (2 de marzo de 2023). *Crue y Universidades estudian la influencia de la Inteligencia Artificial en la Docencia*. <https://www.crue.org/2023/03/crue-muni-ia/>

investigar. Recientemente ha sido la propia presidenta de CRUE quien ha afirmado que las universidades deben liderar el uso de la IA, promoviendo un uso ético y responsable²³.

Por todo ello, ante la irrupción de la IAGen y su uso por parte de los estudiantes universitarios, esta propuesta de innovación docente se plantea sobre la necesidad de que la Educación Superior asuma el reto de formar a sus alumnos en el uso responsable y ético de esta tecnología disruptiva que ha impactado de lleno en la sociedad actual.

Frente a la situación descrita se plantean tres interrogantes: ¿De qué forma introducimos a los alumnos universitarios en el uso ético y responsable de la IAGen? ¿Es posible integrar la IAGen en el aprendizaje de las asignaturas del Grado de tal forma que se desarrollen competencias transversales en entornos virtuales? ¿Qué tipo de metodología activa de aprendizaje sería más idónea de aplicar para la consecución del objetivo propuesto?

La experiencia de aprendizaje en el Grado en Derecho que aquí se presenta, tiene por objeto introducir la IAGen en el aula – tanto la herramienta en sí misma como el conocimiento sobre sus posibles usos, limitaciones y riesgos- planteando a los estudiantes la posibilidad de cuestionar y reflexionar sobre aspectos relacionados con la veracidad y la fiabilidad de la información que obtienen al utilizar estas plataformas y aplicaciones de IA.

La búsqueda de respuesta a todos y cada uno de estos interrogantes anteriormente esbozados, será la línea directriz del presente trabajo. Para ello, en primer lugar, se analizarán las diferentes posturas doctrinales sobre la pertinencia o no de utilizar la IAGen en la educación; seguidamente se fundamentarán las metodologías activas empleadas en la propuesta de innovación docente; seguidamente se presentarán los resultados obtenidos; y finalizará con una serie de reflexiones conclusivas y con propuestas de mejora como contribución al necesario debate e investigación para que, en la era de la IA, se garantice una educación, equitativa, de calidad e inclusiva.

2. Marco Teórico

La aplicación de la IA a la educación y la introducción de la IAGen en el aula no han estado ni están exentas de polémica. Por sintetizar, las posturas en contra se centran en señalar que el uso de ChatGPT conllevará una disrupción negativa o que su exceso puede fomentar una actitud poco reflexiva (Pajuelo, 2023, p. 71), que es una amenaza para la educación (Bossio, 2022, p.16) tanto para la docencia como para la investigación ya que la poca o nula utilidad de los programas antiplagio conlleva la necesidad de abordar dentro y fuera de las aulas los dilemas ético-legales referidos a la propiedad intelectual y derechos de autor (Arce, 2023, 15). En

²³ La presidenta de CRUE afirma que las universidades deben liderar el uso de la IA: “Nuestra misión es situarnos en la vanguardia, promoviendo un uso ético y responsable” Ver <https://www.crue.org/2024/03/crue-universidades-liderar-uso-inteligencia-artificial-etico-y-responsable/>

cuanto a las posturas a favor, la doctrina señala que “necesitamos sistemas educativos que ayuden a que nuestras sociedades construyan ideas sobre lo que es y lo que debería ser la IA” (Giannini, 2023, p.8), que el ChatGPT no lo es todo (Wisner Glusko, 2023, p.18) y que debemos enseñar a los alumnos a usarlo (Pajuelo, 2023, p. 72). Recordemos que la propia Comisión Europea, a través de su Programa “Europa Digital 2021-2027” asentó la idea de la necesidad que existe en Europa de reforzar las capacidades en Inteligencia Artificial²⁴.

La utilización de la IAGen en contextos educativos se enmarca en una de las funciones de la educación que es la de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y las oportunidades del futuro. Lejos de las posturas extremas que consideran que la única utilidad que los alumnos valorarán de la IAGen es el “corta y pega” de información para sus trabajos universitarios, el aprendizaje sobre IAGen promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad, ambos evidenciados en la forma de formular la pregunta en los *prompt* y en la tarea de contrastar la información. Sumado a ello también puede fomentar el diseño de propuestas interdisciplinarias, precisamente por la transversalidad que caracteriza a la IA, con gran impacto en todas las áreas de conocimiento, y tanto en el sector público como en el privado. Y es precisamente esa característica, junto con su crecimiento exponencial y la accesibilidad de esta tecnología disruptiva los que establecen los límites éticos y jurídicos de su uso; cuestiones que devienen necesarias de tratar en el ámbito educativo.

La Universidad debe abordar la realidad en la que viven los jóvenes ante las nuevas tecnologías y, sobre todo, la forma en que estas van a condicionar su futuro personal y profesional.

3. Enfoque metodológico

Año tras año se va incrementando el número de docentes que utilizan metodologías activas de enseñanza-aprendizaje como respuesta a la evidente evolución del sistema educativo y que se traduce en un enriquecimiento de la forma en que nuestros alumnos, desde un protagonismo lógico y necesario, aprenden. Apostar por el desarrollo de competencias transversales, conecta el aprendizaje formal con contextos y procesos basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que resultan atractivos para los estudiantes universitarios en su doble rol de ciudadanos activos y futuros profesionales.

Especialmente interesante resulta el contexto actual de desarrollo de la IA, en general, y de la IAGen, en particular. En ambos entornos virtuales, las competencias digitales emergen esenciales para que los estudiantes -futuros profesionales- puedan interactuar con solvencia y seguridad.

²⁴ Comisión Europea (2021). *Programa Europa Digital*.
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/activities/digital-programme>

Considerando que las cinco áreas clave de las competencias digitales (alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas) resultaban insuficientes para que los ciudadanos interactuaran con los sistemas de IA, el Marco Europeo de Competencias Digitales para la ciudadanía -en su última versión publicada en 2022 (DigComp 2.2)- incorporó nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes que ilustran nuevas áreas de interés con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a relacionarse con confianza, de forma crítica y segura con las nuevas y emergentes tecnologías digitales como son los sistemas impulsados por la IA²⁵.

Precisamente, con esta actividad se persiguen esas competencias: que sean conscientes de lo que hacen y lo que no hacen los sistemas de IA, con sus retos, ventajas y limitaciones; saber utilizar los sistemas de IA, interactuar con ellos y dar su opinión como usuario final; configurar, supervisar y adaptar dichos sistemas, de forma crítica, ética y segura. La transversalidad de las competencias digitales en esta experiencia educativa, es clave para lograr el objetivo propuesto.

Por otro lado, incorporar por primera vez una tecnología disruptiva en el aula implica que no todos los alumnos la conocen, la han usado o la dominan. Por esta razón, el aprendizaje por descubrimiento resulta esencial como metodología activa y como método empírico si lo que se busca es que los estudiantes construyan por sí mismos sus propios conocimientos, en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento por parte del docente (Santrok, 2004). Este tipo de aprendizaje potencia la solución creativa de los problemas y estimula a los estudiantes a pensar por sí mismos. Algo importantísimo en las interacciones con la IA Gen.

Finalmente, el desarrollo del pensamiento crítico pone de relieve, por un lado, la capacidad que tienen los estudiantes para analizar -desde la lógica, el razonamiento y la creatividad- la información que descubren o reciben; y, por el otro, la labor del docente que fomenta a su alumnado para crear, modificar, compartir la información como el propio medio donde la ha obtenido. Y en este proceso que implica el pensamiento crítico (Brookfield, 1997), “el análisis profundo, la evaluación de evidencias y la capacidad de cuestionar suposiciones, se consideran fundamentales en un mundo caracterizado por la información abundante y la complejidad creciente” (Malfert-Gaupp, 2023, p.777).

Expuestas las metodologías empleadas y con posterioridad a la primera encuesta, el trabajo planteado al alumnado de tercer curso del Grado en Derecho se desarrolló, durante los meses de febrero y marzo del presente año, en las siguientes cuatro fases:

1º.- Búsqueda y selección de información sobre una concreta Sociedad Mercantil Estatal, como ejemplo de la intervención del Estado en la Economía, aplicando los conocimientos teóricos previos. Entre otros el porcentaje de participación del Estado, régimen jurídico, actividad,

²⁵ Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes*, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union. doi:10.2760/115376, JRC128415.

organigrama, responsabilidad social corporativa, Portal de Transparencia, Contratación Pública, beneficios económicos, cantidad de empleados.

2º Tratamiento y volcado de la información. Creación de contenido digital.

3º Interacción con la IAGen en relación a la Empresa pública objeto de estudio. Verificación y contrastación de la información generada. Análisis crítico en materia de responsabilidad y ética.

4º Exposición oral del trabajo. Presentación de contenido digital. Reflexión sobre el uso de la IA, de forma individual y grupal.

4. Resultados o resultados parciales

El acceso que tienen los estudiantes a aplicaciones y plataformas basadas en IA genera en los jóvenes la sensación de tener un cierto dominio de esta tecnología. A fin de “tomar el pulso” sobre el conocimiento, habilidades o aptitudes de los estudiantes universitarios ante la IAGen, se les pasó una encuesta que arrojó los siguientes resultados:

- El 92,3% conocía que es la IAGen y la había usado alguna vez. Ese conocimiento ha sido a través de las redes sociales (30,8%), los amigos (26,9%) e internet (19,2%).
- En cuanto al nivel de conocimiento o dominio el 50% considera que tiene un nivel medio, el 11,5% alto y el 3,8 % experto; mientras que para el 34,6% es bajo o nulo.
- En relación a las IAGen, las más usadas resultaron ser ChatGPT (75%), Copilot (12,5%), Luzia (4%), Bing Chat (4%), otros (4,5%).
- Respecto a la finalidad de la utilización de la IAGen, es posible agrupar las respuestas en cuatro grupos: para realizar trabajos universitarios (teóricos y prácticos, también de investigación), para resolver dudas a modo de buscador o búsqueda de información, para optimizar el tiempo de trabajo (creación de imágenes, creación de rutinas), y para resumir textos largos, generar ejemplos, esquematizar textos.
- Casi el 70% de los encuestados respondió en la primera encuesta que estaba de acuerdo con el uso de IAGen para la elaboración de Trabajos Fin de Grado o carrera. Ese porcentaje subió al 80% cuando fueron preguntados por la pertinencia de su uso en trabajos de las asignaturas. En ese sentido el 76,0% alguna vez contrastó la información obtenida a través de la IAGen con otras fuentes.
- Preguntados por el nivel de certeza, asertividad y veracidad de las “producciones” o resultados de la IAGen, los estudiantes puntuaron entre 1(nada) y 5 (mucho) los siguiente: 3,8% (1), 3,8% (2), 53,8 (3), 34,6% (4) y 3,8% (5).
- Al finalizar la experiencia los participantes concluyeron, tanto de forma escrita como en sus exposiciones orales que, en términos generales, la información generada por la IAGen utilizada era correcta, pero respondiendo sobre generalidades, sin ahondar en

datos específicos (por ejemplo, el número de Ley o de Decreto). Afirmaron incluso que ChatGPT fue incapaz de proporcionar información detallada, concreta y actualizada que está contenida en una norma (definición, régimen aplicable) e inclusive que les proporcionó datos erróneos, lo que los llevó a concluir que, de haber utilizado únicamente IAGen no hubiesen conseguido el objetivo de conocer en detalle el funcionamiento de la empresa pública sobre la que estaban trabajando, ni sería ético ni responsable utilizar este tipo de datos para la elaboración de su trabajo en el marco de la asignatura. Algún grupo sí referenció que COPILOT aportó, de forma sucinta, la información actualizada de la web de la Sociedad Mercantil Estatal objeto de estudio.

- Especialmente significativo es el dato de que más del 80 % de los estudiantes sienten que sus datos y su privacidad no están seguros ni protegidos cuando utilizan herramientas de IAGen. Hay que señalar que los alumnos utilizaron, para su trabajo en grupo, aplicaciones conocidas.
- Finalmente, para el 88,5% es importante o muy importante que los profesores universitarios les enseñen a interactuar de forma ética y responsable con la IAGen.

5. Conclusiones

Expuesta la experiencia de innovación docente para la enseñanza de Derecho Administrativo en el Grado en Derecho, con fundamento en el marco teórico expuesto y conforme a las metodologías activas de aprendizaje por descubrimiento, de fomento del pensamiento crítico y desarrollo de las competencias digitales, es posible realizar las siguientes reflexiones conclusivas en torno a los tres grandes cuestionamientos de la parte introductoria.

En primer lugar, desde un enfoque macro o fuera del aula, se evidencia la necesidad de estas cinco actuaciones concretas:

- Diseño y elaboración de políticas públicas educativas que incluyan un marco de competencias digitales necesarias para las interacciones con sistemas de IA tanto en el ámbito público como privado, destinado a instituciones, docentes y alumnado.
- Capacitación del personal docente en materia de IA y de IAGen, así como del impacto que tienen en el desarrollo económico, social, cultural, y normativo actual.
- Adecuación de los planes y programas de estudio, incluidas nuevas titulaciones, que incorporen nuevas competencias relacionadas con la solvencia y la seguridad en la interacción de los futuros profesionales con sistemas basados en IA.
- Provisión de infraestructuras TIC a los centros educativos que posibiliten la eliminación de brechas digitales y faciliten el acceso y uso de plataformas y aplicaciones de IA.

- Elaboración de una guía de buenas prácticas que refuerce el uso ético, transparente, seguro y responsable de la IA en los Centros Educativos, teniendo en consideración la protección de los derechos fundamentales.

En segundo lugar, a nivel micro o dentro del aula de acuerdo con la experiencia realizada, y respondiendo a la primera pregunta, resulta claro que la introducción de la IAGen no debe ser la herramienta en sí misma, sino un medio para lograr ese aprendizaje efectivo. Toda innovación docente debe basarse en el dominio y conocimiento del profesorado sobre la tecnología a emplear y las metodologías a aplicar.

Por otra parte, es posible integrar la IAGen en el aprendizaje de las asignaturas del Grado de tal forma que se desarrollen competencias transversales en entornos virtuales. Para que el aprendizaje sea relevante, la situación de aprendizaje debe estar lo más conectada posible a la práctica profesional. La planificación de todas y cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para lograr una evaluación continua y completa del mismo. En ese sentido, una rúbrica será una buena herramienta que refleje esta evolución; es decir desde el desconocimiento de la IAGen o desde un uso rudimentario a explorar otros posibles usos hasta evaluar la calidad de la información generada, aplicando sus competencias digitales.

Y finalmente, en tercer lugar, ha quedado evidenciado que han sido los propios alumnos los que, a través del aprendizaje por descubrimiento y el pensamiento crítico, han comprobado la veracidad, fiabilidad, completitud de la información que les generó la IAGen, en relación a la información que ellos habían buscado, seleccionado, procesado y utilizado en su investigación. Contrastar la información con el conocimiento adquirido sobre una determinada temática los ha llevado a concluir que la IAGen puede darles datos erróneos, imprecisos o insuficientes, y a valorar y reflexionar sobre la importancia que encierra el propio proceso que se genera con el desarrollo de las competencias digitales en torno a la búsqueda de información, la comunicación, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas, en el marco de las interacciones con sistemas de IAGen.

Los resultados positivos, y la necesidad manifestada por los estudiantes en torno a aprender en la universidad a interactuar con sistemas basados en IA, marcan nuevas líneas formativas y futuros desarrollos en torno al sistema de riesgos, la protección de los derechos fundamentales y la sostenibilidad de la IA.

Referencias

- Arce, D. D. (2023). "Inteligencia artificial vs. Turnitin: implicaciones para el plagio académico". *Revista Cognosis*, 8(1), 15-26
- Bossio, J. (2022). "Chat GPT ¿una amenaza para la educación?". *Innovación Educativa*.
- Brookfield, S. D. (1987). What It Means to think Critically en S. D. Brookfield (Ed.), *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting* (pp. 3-14). Jossey-Bass.

Bruner, J. (1961). The Act of Discovery. *Harvard Educational Review*. 4, 21-32.

Comisión Europea (2021). *Programa Europa Digital*.
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/activities/digital-programme>

CRUE Universidades Españolas (2 de marzo de 2023). *Crue y Universidades estudian la influencia de la Inteligencia Artificial en la Docencia*.
<https://www.crue.org/2023/03/crue-muni-ia/>

(13 de marzo de 2024). *La presidenta de CRUE afirma que las universidades deben liderar el uso de la IA: Nuestra misión es situarnos en la vanguardia, promoviendo un uso ético y responsable*.
<https://www.crue.org/2024/03/crue-universidades-liderar-uso-inteligencia-artificial-etico-y-responsable/>

European University Association (2023), 14 de febrero. Position. *Artificial intelligence tools and their responsible use in higher education learning and teaching*.
https://www.eua.eu/resources/publications/1059:artificial-intelligence-tools-and-their-responsible-use-in-higher-education-learning-and-teaching.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=social-twitter-14-02-2023

Giannini, S. (2023) *IA generativa y el futuro de la Educación*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385877_spa?posInSet=1&queryId=e36b7a98-adb9-4e64-86b8-be9c3fb84daa

Hu, K. (February, 2, 2023). *ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note*. Reuters.
<https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>

Malfert-Gaupp, K., (2023). Abordando la Complejidad a través del Pensamiento Crítico: Perspectivas desde la Neurociencia. *Digital Publisher CEIT*, 9(1), 773-789,
<https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1.2198>

Pajuelo, L. (2023) “ChatGPT en el aula ¿sí o no?”. *Educación 3.0*, nº 49, 70-75.

Sabzalieva, E.; Valentini, A. (2023) ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior. Guía de inicio rápido. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa

Santrok, J.W. (2004). *Psicología de la Educación*. McGraw-Hill.

UNESCO (2023). *Orientación para la IA generativa en la educación y en la investigación*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new Examples of Knowledge, Skills and Attitudes*, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. doi:10.2760/490274

Wisner Glusko, D.C. (2023). La IA en la educación universitaria. Cuando el ChatGPT no lo es todo. *Cuadernos de Pedagogía*, N.º 548, 18-24.